

Recuperación de tierras propensas a la erosión mediante la implementación de colmenas

www.af4eu.eu

Pastos multiflorales restablecidos naturalmente sobre un deslizamiento de tierra estabilizado en los Apeninos de Tosco-Romagnolo, Montevecchio, Borello, Italia

El abandono y la mecanización agrícola de las áreas internas mediterráneas han causado una profunda inestabilidad hidrogeomorfológica con fenómenos de severa erosión del suelo y deslizamientos de tierra. De hecho, la fragilidad ecológica de los paisajes mediterráneos montañosos se ha visto muy afectada en las últimas décadas por la reducida presencia humana. El despoblamiento de las zonas internas ha ido acompañado de la degradación de un sistema rural orientado a las buenas prácticas agroforestales y al mantenimiento de grandes extensiones de prados y pastos. La incipiente mecanización agrícola de las tierras con pendientes considerables ha incrementado la superficie cultivable. Esto, junto con la menor atención a los cultivos de cobertura y a los sistemas hidráulicos, agrícolas y forestales, ha causado una inestabilidad hidrológica generalizada. Italia se ve fuertemente afectada por estos problemas debido al alto porcentaje de territorio representado por zonas montañosas de interior. Ahora es urgente una reconversión radical y compartida de estos sistemas rurales en desorden. La recuperación de la apicultura puede apoyar esta conversión hacia sistemas con alta biodiversidad, ricos en cultivos permanentes con presencia de árboles, arbustos y cultivos herbáceos capaces de expresar un alto potencial melífero. En particular, las numerosas áreas que han sido objeto de erosión o deslizamientos, una vez colonizadas, deben ser manejadas exclusivamente con buenas prácticas agroforestales capaces de asegurar el drenaje y la estabilidad de las laderas. Aquí, la apicultura puede aprovechar la biodiversidad florística garantizada por una protección adecuada y plantaciones rejuvenecedoras. Por ejemplo, un método de línea clave puede ir acompañado de plantaciones de árboles y arbustos de plantas melíferas, mientras que las praderas multivegetales con floración escalonada pueden ocupar permanentemente las zonas de cuenca más expuestas a la erosión.

*Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris*

Equipo CNR-IRET, Italia

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.